

G‘O‘ZA HOSILINI TERIB OLIISH MASHINALARI ISH JARYONLARI TAHLILI

t.f.n., dots. Xajiev M.X., talab Kamalitdinov D.K., talaba Abdusalomov A.A.

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15449946

Annotatsiya. Maqolada respublikamiz fermer xo‘jaliklari va klasterlarida yetishtirilgan paxta hosilini terib olish uchun qo‘lanilayotgan paxta terish mashinalari tahlil qilindi va terim xarajatlarini kamaytirish va terilgan paxta tolasi sifatini yaxshilash uchun MX-1,8 rusumli VSh PTM ga TDTU da yaratilgan g‘o‘za ochilgan ko‘saklariga uch marta (karra) ishlov beradigan (6 barabanli) paxta terish apparati o‘rnatish tavsiya qilindi.

Аннотация. В статье проведен анализ хлопкоуборочных машин, используемых для уборки хлопка, выращенной в фермерских хозяйствах и кластерах республики. Рекомендовано установить хлопкоуборочный аппарат (6 барабанов) на MX-1,8 ВШ ПТМ, который осуществляет трехкратную обработку коробочек хлопчатника, что позволит снизить себестоимость уборки и повысить качество заготавливаемого хлопка-волокна.

Annotation. The article analyzes the buttermilk harvesting machines used to harvest buttermilk grown in republics farmer farms and clusters, and recommends installing a buttermilk harvesting apparatus (6 drums) on the MX-1.8 VSH PTM, which processes the cotton bolls three times (times) in order to reduce harvesting costs and improve the quality of harvested buttermilk fiber.

O‘zbekistonda tezpishar va yuqori hosilli paxta navlari ekiladigan dala maydonlarining ko‘payib borayotganligi sababli ko‘p yillardan beri respublikamiz fermer xo‘jaliklari va paxtachilik klasterlarida yetishtirilgan va defolyatsiya qilingan paxta dalalarda hosilini terib olish uchun AQSh va Xitoyda ishlab chiqilayotgan, yuqori unumli va samarali gorizont-al-shpindelli mashinalar (GShM) (1-rasm) respublikamizning hamma joylarida foydalanilmoqda.

Bu mashinalar, asosan, g'oz ko'saklari 80-90% va undan ko'p ochilgan, hosili 35-45 s/ga bo'lgan paxta maydonlarida yig'im-terim ishlariga jalb qilinmoqda. Paxta xom ashyosini ushbu mashinalarda terib olganda terim to'liqligi ko'rsatkichlari juda yuqori va 90-95% gacha yetadi. Bunday shart-sharoitlarda paxta hosili juda ham kam sarf-xarajatlar bilan terib olinadi [1-3].

a

b

1-rasm. AQSh ning Djon-Dir (a) va Keys (b) rusumli gorizontalshpindelli paxta terish mashinalari paxta terimida

a

b

2-rasm. MX-1,8 rusumli vertikal-shpindelli paxta terish mashinasi (VSh PTM)

a-mashina ko‘rinishi; b-mashina paxta terimida

O‘zbekistondagi ob-havo sharoiti va iqlim o‘zgarishlari paxta terimi boshlanish davrida g‘o‘za ko‘saklarining 80-90% gacha va undan ko‘p ochilishini har doim ham ta‘minlamaydi, shuning uchun ham eng achinalisi shuki, g‘o‘za ko‘saklari 50-60% (davlat standarti bo‘yicha - terim boshida) yoki 60-70% (terim oxirida) ochilganda va daladagi yetishtirilgan paxta hosili 20-35 s/ga ga va undan ham past bo‘lgan hollarda ham paxta hosili GShM da terib olinmoqda va bu iqtisodiy jihatdan foydasiz ekanligini tahlillar ko‘rsatdi. Chunki, bunday holatlarda terim xarajatlari juda ko‘p darajada oshadi va terib olinayotgan paxta tolasi sifati pasayadi (davlat standarti talabiga mos kelmaydi, lekin bu masala hech qaerda ko‘rsatilmaydi), bundan klasterlar va fermer xo‘jaliklari juda ko‘p ziyon ko‘radilar.

2024 yilda biz tamondan fermer xo‘jaliklarda paxta terimida qatnashayotgan GShM ishlarini o‘rganish natijalari shuni ko‘rsatdiki, g‘o‘za hosili 20-25 s/ga (ayrim hollarda yoki undan ham past) hamda g‘o‘za ko‘saklarining ochilishi 50-70% gacha bo‘lgan dalalarda yetishtirilgan paxta hosilini GShM bilan yig‘ib olinganda terim sarf-harajatlarini qoplanmasligi va terilgan paxta tolasi sifatining pasayib ketishi sababli ular ushbu mashinada hosilni terib olishdan manfaatdor bo‘lmaydilar va o‘z dalalarida yetishtirilgan paxta xosilini ushbu mashina bilan terib olishdan voz kechmoqdalar.

Shu sababli, bunday sharoitlarda va holatlarda respublikamiz fermer xo‘jaliklari yetishtirilgan paxta hosilini qo‘lda terib olmoqdalar. Bu esa paxta hosilini terib olish texnologiyasining buzilishiga va terilgan paxta tolasi sifatining pasayib ketishiga olib ketadi.

Ma‘lum mintiqalarda esa yetishtirilgan paxta hosilini 2010-2016 yillarda “Toshkent traktor zavodida” da ishlab chiqilgan MX-1,8 rusumli VSh PTM da amalga oshirmoqdalar va ularning ishini fermer xo‘jaliklarida kuzatish natijalari ijobiy baholanmoqda.

MX-1,8 rusumli paxta terish mashinasini ko'saklari 80-90 % ochilgan va paxta hosili 30-45 s/ga va undan yuqori bo'lgan paxta dalalardagi texnologik ish jarayonlarini va dala sharoitlaridagi agrotexnik ko'rsatkichlarini tahlil qilish natijasida uning terim to'liqligi 80-85 % dan oshmayotganligini, yerga to'kilayotgan paxta miqdori 5-10% va undan ko'pligi, bunkerga tushgan paxta iflosligi esa 10-12% gacha yetayotganini guvohi bo'lamiz.

Bunday agrotexnik ko'rsatkichlarda bajarilgan ish sifati va terilgan paxta tannarxi fermer xo'jaliklarin qanoatlantirmaydi, chunki g'o'za tubida qolgan va yerga to'kilgan qimmatbaho paxta qoldiqlarini terib olish iqtisodiy jihatdan maqbul bo'lmaydi. Bu holat MX-1,8 rusumli vertikal-shpindelli paxta terish mashinasidan yuqori hosilli (30-45 s/ga), ko'saklari 80-90 % va undan ko'p ochilgan paxta dalalarda foydalanganda uning samaradorligini pasaytirib yuboradi. Shu sababli fermerlar, bunday sharoitlarda MX-1,8 rusumli mashinasidan faqat ayrim hollarda yoki ilojsizlikdan foydalandilar [2].

Yuqorida ko'rsatilgan kamchilikni bartaraf etish maqsadida TDTU mexanika muhandisligi fakulteti "Yer usti transport tizimlari" kafedrasida professor-o'qituvchilari tomonidan g'o'za ko'saklari 80-90% va undan ham ko'p ochilgan va paxta hosili 30-45 % bo'lgan fermer xo'jaliklari dalalarida yetishtirilgan paxta hosilini bir o'tishda terib olish uchun g'o'za ochilgan ko'saklariga uch marta (karra) ishlov beradigan (bir qatorda 6 baraban), terim to'liqligini 92-93 % ga ta'minlaydigan, yerga to'kilgan paxta qoldiqlari 4% va bunkerga terilgan paxta ifloslanishi 8 % (davlat standarti bo'yicha) oshirmaydigan, vatanimizda ishlab chiqarilayotgan MX-1,8 rusumli VSh PTM ga o'rnatishga mo'ljallangan paxta terish apparatini oshlab chiqdilar [4].

Xulosa. 1.Ushbu terish apparati o'rnatilgan MX-1,8 rusumli VSh PTM ni respublikamiz sanoat korxonalarida ishlab chiqarishga tayyorlash va paxta yig'im terimida keng miqiyosda qo'llash fermer xo'jaliklari, klasterlar va uman olganda respublikamizning iqtisodiyatini yaxshilaydi.

2. Juda qimmatbaho va foydalanish harajatlari juda yuqori bo'lgan GShM importini qisqartirish imkoniyatini beradi. Respublikamiz sanoat korxonalarida yangi

ish o‘rinlari yaratiladi. Eng asosiysi, vatanimiz to‘qimachilik sanoati sifatli va arzon paxta tolasi bilan ta’minlanadi.

Adabiyotlar

1. Сабликов М.В. Хлопкоуборочные машины. -М.: Машиностроение, 1985. - 152 б.
2. Каримов В.У., Каримов А.Я. Состояние и перспективы механизации хлопководства. -Наманган, 2019. -159 б.
3. Матчанов Р.Д. Пахта териш машиналари. 1929-2010 й. -Т., 2013. -273 б.
4. Хажиев М.Х., Каримов В.У. Пахта териш аппарати/ Ўзбекистон Республикаси адлия вазирлиги. Фойдали моделга патент тавсифи УЗФАП 02366, ХПК⁸ А 01Д 46/14 (2006.01). 29.12.2023. Бюл. № 12.-Ташкент, 2024.-4б.